

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568007>
УДК 657.6

АУДИТ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

И.В. Жуковская,
студент 4 курса, напр. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
промышленности»
Г.И. Макеенко,
доц., к.э.н.,
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь, г. Минск

Аннотация: В статье приведено определение аудит материальных запасов. Рассмотрена актуальность данной темы. Определены основные цели и задачи аудита расхода материальных ресурсов. Рассмотрены источники информации, которые используются в ходе аудиторской проверки. Дана краткая характеристика этапов проведения аудиторской проверки расхода материальных ресурсов.

Ключевые слова: аудит, материальные ресурсы, расход, этапы, источники информации

AUDIT OF CONSUMPTION OF MATERIAL RESOURCES FOR PRODUCTION

I.V. Zhukovskaya,
4th year Student, ex. "Accounting, analysis and audit in industry"
G.I. Makeenko,
Associate, Candidate econom. sciences,
Belarusian State Economic University, Republic of Belarus,
Minsk

Annotation: The article provides the definition of audit of inventories. The relevance of this topic is considered. The main goals and objectives of the audit of the consumption of material resources are determined. The sources of information used in the course of the audit are considered. A brief description of the stages of the audit of the consumption of material resources is given.

Keywords: audit, material resources, consumption, stages, sources of information

Производственно-хозяйственная деятельность любой организации обеспечивается за счет использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Во всем многообразии ресурсов предприятия можно выделить особую группу – материальные ресурсы.

Огромная роль в повышении эффективности деятельности организации принадлежит товарно-материальным ценностям. Состояние и эффективное использование материалов прямо влияет на непрерывность и ритмичность технологических процессов работы, конечные результаты финансовой и хозяйственной деятельности организации. Поэтому эффективность деятельности организации во многом зависит от правильного определения потребности организации в материалах.

В производственной деятельности организаций постепенно увеличивается потребление товарно-материальных ценностей в производстве. Это обуславливается расширением производства, значительным удельным весом материальных затрат в себестоимости продукции и ростом цен на ресурсы. В условиях рыночной экономики важное значение приобретает улучшение качественных показателей использования материальных ресурсов [1-3].

Актуальность данной темы заключается в том, что грамотный и своевременный контроль расходования материальных ресурсов и эффективности их использования, является гарантией эффективного управления организацией. Отсутствие достоверности данных о наличии и движении материально-производственных запасов может привести к неверному управленческому учету и как следствие, к убыткам [4-8]. От объективности и достоверности информации, формируемой по результатам контроля расхода материальных ресурсов, зависит финансовый результат, сумма налогооблагаемой прибыли и налог на прибыль.

Источники информации, используемые для аудита расхода материальных ресурсов могут быть: приказ об учетной политике, книга продаж, договоры поставки, договоры с материально-ответственными лицами, первичные документы по учету списания материальных ресурсов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, сличительные ведомости результатов инвентаризации, ведомости учёта результатов, выявленных инвентаризацией, учетные регистры по счетам 10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 41, 44, 60, 76, 90, 91 и др., главная книга, бухгалтерский баланс.

Аудит расхода материальных ресурсов является актуальным на современном этапе развития экономики, так как достоверность бухгалтерского учета особенно важна в период постоянного совершенствования нормативно-законодательных актов Республики Беларусь и сближения с Международными стандартами финансовой отчетности.

Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц и соответствии совершенных финансовых (хозяйственных) операций действующему законодательству.

Учитывая цель аудита, можно выделить основные задачи, стоящие перед аудитором, при проведении аудита расхода материальных ресурсов:

- проверка соблюдения нормативных актов, регулирующих вопросы расхода материальных ресурсов;
- оценка обоснованности включения расхода материальных ресурсов в затраты текущего периода;
- аудит документального оформления хозяйственных операций по учету расхода материальных ресурсов;
- аудит правильности, полноты и своевременности записей в регистры синтетического и аналитического учета расхода материальных ресурсов;
- аудит достоверности и взаимосвязки показателей бухгалтерской отчетности по материалам.

Аудит расхода материальных ресурсов на производство начинается с проверки правильности документального оформления по следующим направлениям:

- проверка первичных документов по формальному признаку;
- проверка соответствия даты первичных документов отчетному периоду, в котором отражены хозяйственные операции в бухгалтерском учете;
- арифметическая проверка документов.

Далее проводится аудит организации аналитического и синтетического учета расхода материальных ресурсов. Аудит включает в себя проверку правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, тождественности данных первичных документов данным синтетического и аналитического учета, правильности оборотов по счетам бухгалтерского учета за отчетный период, аудит правильности определения остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода.

Далее проводится аудит взаимной увязки показателей аналитического и синтетического учета расхода материальных ресурсов.

Таким образом, проводя аудит операций по отпуску материальных ресурсов в производство:

- проверяют соблюдение установленного порядка их лимитирования;
- оценивают обоснованность расхода материальных ресурсов с помощью контрольного запуска сырья и материалов в производство, результат оформляется комиссией специальным актом;
- выясняют, как осуществляется контроль за использованием материалов;
- выявляют материалы, неиспользуемые в течение отчетного года и свыше одного года;
- устанавливают соответствие данных складского учета данным синтетического учета по счету «Материалы». Для этого общий итог ведомости остатков на конец месяца сверяют с остатками в ведомости учета материальных ценностей, товаров и тары.

При проверке операций с материальными ценностями необходимо учитывать возможности образования неучтенных излишков. Чаще всего они образуются в результате:

- списания материалов по норме, а не фактическому расходу;
- сокрытия экономии материалов, полученной от внедрения прогрессивной технологии;
- нарушения производственных рецептур;
- отсутствие контроля за отходами и потерями.

Обобщая результаты проведенного аудита, необходимо отметить, что операции по расходу материальных ресурсов оформляются первичными учетными документами, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

По результатам проведенного аудита аудиторская организация должна выразить мнение о достоверности учета и отчетности в форме безусловно положительного, условно положительного или отрицательного аудиторского заключения либо отказаться в аудиторском заключении от выражения своего мнения.

Аудиторская организация несет ответственность за высказанное на основе проведенного аудита мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта.

С целью совершенствования аудита расхода материальных ресурсов необходимо повышать уровень автоматизации обработки учетной информации аудируемого лица, применять новейшие технические средства, программное обеспечение.

Совершенствование аудита расхода материальных ресурсов и эффективности их использования в условиях автоматизации характеризуется:

– значительным снижением трудоемкости проверок, так как отпадает необходимость производить арифметические проверки множества накопительных документов, учетных регистров и отчетных таблиц, составленных с помощью компьютеров в виде машинограмм. Достоверность арифметических подсчетов в них обычно сомнений не вызывает. Тщательного изучения требуют только сделанные в машинограммах исправления: замены одних показателей другими, внесение дополнительных данных и т. п.;

– подтверждением аудитором актуальности данных, отраженных в учетных документах аудируемого лица. Необходимо лишь убедиться, что информационная база обеспечивает сохранность информации, а актуальность данных обеспечивается периодичностью обновления и использования;

– возможностью работы аудитора непосредственно в автоматизированной системе аудируемого лица.

Совершенствование аудита расхода материальных ресурсов и эффективности их использования в условиях автоматизации требует от аудиторов повышения квалификации в работе с различными программными продуктами. Это позволит аудитору самостоятельно формировать необходимые учетные регистры, наиболее полно отражающие информацию, проверяемую в данный момент. При этом сократится время, затрачиваемое на ожидание документов, их распечатку.

Для совершенствования проведения аудита расхода материальных ресурсов необходимой является разработка методов аудита на основе данных, полученных путем выявления скрытой экономической информации в компьютерах.

Список литературы

- [1] Королев Ю.Ю. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: учеб.-метод. пособие. / Ю.Ю. Королев. – Минск: Институт бизнеса БГУ, 2019.
- [2] Дулебо Е.Ю. Контроль и аудит: конспект лекций. / Е.Ю. Дулебо. // 2-е изд., перераб. – Витебск: ВГТУ, 2018. 82 с.
- [3] Короленко О.Н. Контроль и аудит: курс лекций. / О.Н. Короленко. – Горки: БГСХА, 2017. 89 с.
- [4] Гражданский Кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 07.12.1998 г., № 218-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.05.2019 г., №185-3. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информации РБ.
- [5] Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Закон Респ. Беларусь, 29.12.2009 г., № 71-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от

18.12.2019 г. № 277-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000. ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информации РБ.

[6] Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Закон Респ. Беларусь, 21.04.2003 г., № 194-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.12.2019 г., № 276-3. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000. ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информации РБ.

[7] О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь, 12.07.2013 г., № 57-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2017 г., № 52-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000. ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информации РБ.

[8] Об аудиторской деятельности: Закон Респ. Беларусь, 12.07.2013 г., № 56-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2019 г., № 229-3. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000. ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информации РБ.

Bibliography (Transliterated)

[1] Korolev Yu.Yu. Accounting, taxation and audit: study guide. allowance. / Yu.Yu. Korolyov. – Minsk: Institute of Business BSU, 2019.

[2] Dulebo E.Yu. Control and audit: lecture notes. / E.Yu. Dulebo. // 2nd ed., Rev. – Vitebsk: VSTU, 2018. 82 p.

[3] Korolenko O.N. Control and audit: a course of lectures. / O.N. Korolenko. – Gorki: BGSKhA, 2017. 89 p.

[4] Civil Code of the Republic of Belarus: Law of the Republic. Belarus, 07.12.1998, No. 218-3: as amended. Law Rep. Belarus from 04.05.2019, No. 185-3. // Consultant Plus: Belarus. Technology 3000. / LLC "YurSpektr", Nat. Center for Legal Information of the Republic of Belarus.

[5] Tax Code of the Republic of Belarus (Special Part): Law of the Republic. Belarus, December 29, 2009, No. 71-3: as amended. Law Rep. Belarus from 18.12.2019, No. 277-3. // Consultant Plus: Belarus. Technology 3000. LLC "YurSpektr", Nat. Center for Legal Information of the Republic of Belarus.

[6] Code of the Republic of Belarus on Administrative Offenses: Law Rep. Belarus, 21.04.2003, No. 194-3: as amended. Law Rep. Belarus from 18.12.2019, No. 276-3. // Consultant Plus: Belarus. Technology 3000. LLC "YurSpektr", Nat. Center for Legal Information of the Republic of Belarus.

[7] On accounting and reporting: Law Rep. Belarus, 12.07.2013, No. 57-3: as amended. Law Rep. Belarus from 17.07.2017, No. 52-3 // Consultant Plus: Belarus. Technology 3000. LLC "YurSpektr", Nat. Center for Legal Information of the Republic of Belarus.

[8] On auditing: Law of the Republic. Belarus, 12.07.2013, No. 56-3: as amended. Law Rep. Belarus of July 18, 2019, No. 229-3. // Consultant Plus:

Belarus. Technology 3000. LLC "YurSpektr", Nat. Center for Legal Information of the Republic of Belarus.

© *И.В. Жуковская, 2021*

Поступила в редакцию 10.02.2021

Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Жуковская И.В. Аудит расхода материальных ресурсов на производство // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 50-56. URL: <https://ip-journal.ru/>